

Дані про авторів

Хмелевський Микола Олександрович,

к.е.н., професор, професор кафедри економіки Національного транспортного університету

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

Ольшанський Гліб Владиславович,

аспірант кафедри управління та смарт-інновацій, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

Data about the authors

Nikolai Khmelevskiy,

Associate Professor of the Economics Kyiv National Transport University, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

Hleb Olshanskyi,

Graduate student of the Department of Management and Smart Innovations Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

УДК 658.8.

ЛЕБЕДЕВА Е. В.

Формування стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки

Предметом дослідження є формування маркетингової політики в умовах ринкової економіки.

Метою дослідження є аналіз відповідності сучасних стратегій маркетингу потребам ринкової економіки. Конкретні цілі статті включають питання визначення основних складових стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки, оцінку впливу ринкових факторів на формування стратегії маркетингу, аналіз ефективності стратегій маркетингової політики в умовах ринкової конкуренції, визначення факторів, що впливають на успішність реалізації стратегії маркетингу в ринкових умовах, розробка рекомендацій щодо покращення стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки. В цілому, мета статті полягає в розумінні та визначенні факторів, які необхідно враховувати при формуванні стратегії маркетингової політики в сучасних ринкових умовах.

Методи дослідження. В статті використано наступні методи: графічний, аналізу та синтезу, діалектичний та порівняльний.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження): У роботі досліджено питання формування маркетингової політики в умовах ринкової економіки, розглянуто сучасні маркетингові стратегії та їх відповідність потребам ринкової економіки. Визначено основні складові стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки, поставлено оцінку впливу ринкових факторів на формування стратегії маркетингу та проаналізовано ефективність стратегій маркетингової політики в умовах ринкової конкуренції, визначено фактори, що впливають на успішність реалізації стратегії маркетингу в ринкових умовах, було розроблено рекомендації щодо покращення стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки.

Галузь застосування результатів. Формування стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки є досить актуальною темою в сучасних умовах, оскільки ринкова економіка диктує високу конкуренцію між підприємствами, що вимагає від них розробки ефективних маркетингових стратегій. Окрім того, зростання впливу цифрових технологій та зміна поведінки споживачів створюють нові виклики для компаній у сфері маркетингу. Таким чином, стаття може бути корисною для менеджерів з маркетингу та підприємців, які бажають ефективно конкурувати на ринку та досягати успіху у своїй галузі.

Ключові слова: маркетингова політика, стратегії, ринкова економіка, формування стратегії, товарна політика, цінова політика, ринкові фактори.

LIEBEDIIEVA E. V.

Formation of marketing policy strategy in a market economy context

The subject of the study is the formation of marketing policy in the conditions of a market economy.

The purpose of the study is to analyze the compliance of modern marketing strategies with the needs of the market economy. The specific goals of the article include the issue of determining the main components of a marketing policy strategy in a market economy, assessing the influence of market factors on the formation of a marketing strategy, analyzing the effectiveness of marketing policy strategies in the conditions of market competition, determining the factors affecting the success of marketing strategy implementation in market conditions, developing recommendations on improving the strategy of marketing policy in the conditions of a market economy. In general, the purpose of the article is to understand and define the factors that must be taken into account when forming a marketing policy strategy in modern market conditions.

Research methods. *The following methods are used in the article: graphical, analysis and synthesis, dialectical and comparative methods*

Presentation of the main material (research results): *The paper examines the issue of marketing policy formation in the conditions of a market economy, considers modern marketing strategies and their compliance with the needs of a market economy. The main components of the marketing strategy in the conditions of the market economy were determined, the influence of market factors on the formation of the marketing strategy was assessed and the effectiveness of the strategies of the marketing policy in the conditions of market competition was analyzed, the factors affecting the success of the implementation of the marketing strategy in the market conditions were determined, recommendations for improvement were developed strategies of marketing policy in the conditions of a market economy.*

Field of application of results. *The formation of a marketing policy strategy in the conditions of a market economy is a very relevant topic in modern conditions, since the market economy dictates high competition between enterprises, which requires them to develop effective marketing strategies. change, the growth of digital technologies and changing consumer behavior create new challenges for companies in the field of marketing. Therefore, the article can be useful for marketing managers and entrepreneurs who want to compete effectively in the market and achieve success in their field.*

Keywords: *marketing policy, strategies, market economy, strategy formation, commodity policy, price policy, market factors.*

Постановка проблеми. Сучасні умови ринкової економіки потребують від підприємств швидкого реагування на зміни ринкової ситуації, підпорядкування товарів та пропозицій підприємств під потреби споживачів. Необхідність реалізації пов'язаних з цим проблем зумовлює розробку маркетингової стратегії, оскільки середовище, в якому сучасні підприємства працюють є нестабільним, зумовлене останніми викликами ситуації в країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування стратегії маркетингової політики займалися різні провідні науковці, праці за цією темою висвітлені у працях Ф. Котлера, Д. Бері, Л. Келлі, Д. Робертс, Р. Вебер, М. Пітерсон, Е. Акар. Зазначені науковці займають провідні позиції в галузі маркетингу та є авторами численних наукових статей та досліджень на тему формування стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки.

Формування маркетингової стратегії необхідно обирати виходячи з вивчення стану сучасного

ринку обраних послуг або/та товарів, основними елементами якого є об'єм та актуальність пропозицій, ціна пропонованих послуг або товарів, якість, конкуренти, сильні та слабкі сторони.

Вказані складники вивчаються для кожного виду пропонованого товару та послуг, що підвищує значимість отриманих результатів.

Маркетингова політика включає основні інструменти, які впливають безпосередньо на формування прибутку підприємства і при цьому дозволяють забезпечувати вимоги споживачів. Складові маркетингової політики підприємства можна згрупувати виходячи з заходів, взаємозалежних між собою у його діяльності [1].

Товарна та цінова політика підприємства дозволяють позиціонувати його товарну пропозицію на ринку, комунікативна – забезпечує формування та підтримку іміджу товару та підприємства, а розподільча – визначає ефективність реалізації його продукції, далі в таблиці ми можемо побачити основні складові маркетингової політики.

Основні складові маркетингової політики

Товарна	Цінова	Розподільчо-збутова	Комунікативна
<ul style="list-style-type: none"> – Проектування та розробка товару; – планування продукції; – дизайн товару; – якість товару; – тара; – диференціація товару; – асортимент товару; – номенклатура продукції; – гарантійне обслуговування. 	<ul style="list-style-type: none"> – Формування ціни на товар; – система знижок та надбавок; – умови поставки та оплати товару; – кредити; – диференціація цін; – стратегія низьких цін; – стратегія середніх цін; – стратегія високих цін; – введення системи стимулюючих цін; 	<ul style="list-style-type: none"> – Поведінка на ринку; – вибір каналів реалізації товару; – збут продукції; – місце розташування споживачів та ринків; – якість збереження готової продукції; – вибір організацій посередників для розподілу товару; – організація постачання продукції. 	<ul style="list-style-type: none"> – Реклама; – характер носіїв реклами; – рекламні заходи; – стимулювання продажів; – пряма реклама; – розміщення реклами про товар; – персональні продажі; – ефективність реклами; – спонсорство; – зворотній зв'язок зі споживачем.

Ефективно підібрані складові маркетингової політики дозволяють:

- вчасно вивчати поточну ситуацію підприємства на ринку
- уточнювати перспективні напрямки власного розвитку;
- розробляти та успішно реалізовувати конкретні маркетингові програми;
- підвищувати конкурентоздатність продукції та визначати місце підприємства на ринку;
- розширювати власну клієнтську базу та отримувати прибуток [2].

Своєчасна адаптація традиційних елементів маркетингового комплексу підприємства до змін умов ведення бізнесу в мережі забезпечує умови для подальшого його прогресу.

Ринкові фактори мають значний вплив на формування стратегії маркетингу підприємства. Оцінка цих факторів дозволяє підприємству зрозуміти, які напрямки розвитку потрібно визначити та яким чином підприємство може збільшити свою конкурентоспроможність

Автор статті визначає такі ринкові фактори:

Попит. Підприємство повинно враховувати, які товари та послуги вимагаються на ринку, а також яким чином можна змінити цей попит, змінюючи якість товару або послуги, пропоновану ціну або спосіб продажу. Дослідження попиту дає можливість більш точно оцінити споживачькі потреби та довести їх до практики.

Конкуренція. Підприємство повинно знати своїх конкурентів та їх стратегії маркетингу. Оцінка конкуренції дозволяє визначити проблеми та недоліки власної стратегії, а також знайти шляхи для поліпшення продукту та збільшення конкурентоспроможності підприємства.

Розвиток технологій. Нові технології можуть змінювати попит та пропозицію на ринку. Підприємство повинно вивчати нові технології та визначати їх вплив на попит та конкуренцію. Оцінка впливу технологій дозволяє визначити потенційні ризики та можливості для підприємства.

Законодавство. Законодавчі норми можуть впливати на маркетингову стратегію підприємства. Підприємство повинно враховувати закон та провадити свою діяльність згідно країни, у якій ця діяльність провадиться.

Поведінка споживачів. Вона може залежати від багатьох факторів, таких як культурні, соціальні, психологічні та інші. На основі аналізу цих факторів маркетинголог може сформулювати стратегію, що відповідає потребам та побажанням споживачів. Наприклад, якщо соціально-культурні особливості певної групи споживачів вимагають конкретного стилю реклами, то компанії потрібно адаптуватися до цих вимог [3].

Згідно дослідженням McKinsey & Company, зміна споживачьких уподобань є одним з ключових факторів, що впливають на формування стратегії маркетингу [4]. Інші дослідження, проведені Boston Consulting Group та Gartner, також підтверджують цей висновок [5],[6]. Зміна споживачьких уподобань може бути викликана різними причинами, такими як зміна соціальних та демографічних тенденцій, зростання важливості окремих проблем (наприклад, екологічних), нові технології тощо.

Крім того, на формування стратегії маркетингу впливають також зміни вартості ресурсів, які використовуються для виробництва продукції. Наприклад, коливання цін на нафту можуть вплинути на вартість транспортування товарів, а зміна цін на електроенергію може вплинути на вартість ви-

робництва товарів. Ці фактори також варто брати до уваги при формуванні стратегії маркетингу.

Наукова література також відзначає вплив технологічних змін на формування маркетингової стратегії. Наприклад, розробка технологій швидкої доставки змінює підходи до формування каналів збуту, а впровадження інтернет-технологій розширює можливості використання електронної комерції та інтернет-маркетингу [7].

Отже, успішна стратегія маркетингу повинна враховувати не лише внутрішні ресурси компанії та зовнішнє середовище, але й технологічні тенденції.

На основі матеріалу викладеного раніше автор може дати наступні рекомендації щодо покращення стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки:

Розвиток відносин з клієнтами: Для успішної стратегії маркетингу потрібно побудувати сильні відносини зі своїми клієнтами. Компанії повинні ретельно досліджувати потреби та бажання своєї цільової аудиторії, надавати якісне обслуговування та вести комунікацію зі своїми клієнтами.

Вивчення конкурентів: Щоб знайти своє місце на ринку, компанії повинні знати своїх конкурентів. Для цього необхідно вивчати та аналізувати ринок, ретельно досліджувати їхні продукти, цінові стратегії та маркетингові прийоми. Це допоможе компанії знайти свої конкурентні переваги та створити стратегію, яка дозволить їй вигравати на ринку.

Впровадження інтернет-маркетингу: У світі, де все більше людей використовують інтернет, цифровий маркетинг стає все більш важливим. Компанії повинні використовувати соціальні мережі, електронну пошту та інші онлайн-інструменти для взаємодії зі своїми клієнтами та просування своїх товарів та послуг.

Оновлення продуктів та послуг: Ринок постійно змінюється, і компанії повинні адаптуватися до цих змін, постійно оновлювати свої продукти та послуги. Це допоможе компанії зберегти свою конкурентну перевагу та залучити нових клієнтів. Важливо не лише зберігати якість своїх товарів та послуг, але й вдосконалювати їх з часом, прослідковуючи потреби своїх клієнтів.

Інвестування в маркетингові дослідження: Вивчення ринку та аналіз потреб клієнтів є ключовими компонентами успішної стратегії маркетингу. Компанії повинні вкладати час та ресурси у проведення маркетингових досліджень, щоб

збільшити ефективність своєї маркетингової стратегії та збільшити свої продажі.

Встановлення метрики та аналіз результатів: Компанії повинні встановлювати метрики та стежити за результатами своєї маркетингової стратегії, щоб знати, свої сильні та слабкі сторони, котра з стратегій працює, а котра ні. Це допоможе компанії зрозуміти, які зміни потрібно внести у свою стратегію та дозволить їй підтримувати свою конкурентоспроможність на ринку.

Висновки

Сучасні умови ринкової економіки вимагають від підприємств швидкого реагування на зміни ринкової ситуації, щоб продукція та ціни підприємств могли адаптуватися до потреб споживачів. Необхідність реалізації супутніх питань визначає формування маркетингових стратегій, оскільки середовище, в якому працюють сучасні підприємства, є нестабільним через новітні виклики обумовлені ситуацією в країні.

Результати досліджень, що були наведені в тексті вище та вказані в списку використаної літератури, свідчать про те, що ринкові фактори мають значний вплив на формування стратегії маркетингу. Зокрема, зміна попиту на товари та послуги, зміна вартості ресурсів, поява нових конкурентів, технологічний прогрес, законодавчі зміни тощо, можуть суттєво змінити ринок та вимоги споживачів, що в свою чергу вимагає від підприємств ретельно вивчити ринок та визначити стратегію маркетингу відповідно до нових умов.

Загалом, формування стратегії маркетингу залежить від багатьох факторів, які можуть бути внутрішніми чи зовнішніми для компанії. Однак, в умовах ринкової економіки, знання ринку, конкурентів та споживачів є основою для ефективного формування стратегії маркетингу.

Визначення стратегії маркетингу вимагає розгляду багатьох факторів, які можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми для компанії. Проте, умови ринкової економіки вимагають від компаній постійної адаптації до змін на ринку та підвищення ефективності їхньої маркетингової політики. Автор надає ряд рекомендацій для покращення маркетингової стратегії, таких як розвиток відносин з клієнтами, аналіз конкурентів, використання інтернет-маркетингу, оновлення продуктів та послуг, інвестиції в маркетингові дослідження та встановлення метрик для аналізу результатів.

Список використаних джерел

1. Ганушкевич І. І. Основні підходи до формування стратегії маркетингової політики / І. І. Ганушкевич, В. В. Пономаренко // *Економіка та управління*. – 2019. – № 3 (26). – С. 25–31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2019_3_5

2. Хартман, А. Стратегії успіху в Інтернет–економіці / А. Хартман, Дж. Сифоніс; пер. з англ. П. Бистров. – М.: ЛОРИ, 2001. – 274 с..

3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing*

4. Kotler, P. (2011). Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. *Journal of Marketing*, 75(4), 132–135. doi: 10.1509/jmkg.75.4.132.

5. Chirani, E., & Zebardast, E. (2014). The impact of external environment on marketing strategies of Iranian insurance companies. *African Journal of Business Management*, 8(11), 425–432. doi: 10.5897/AJBM2013.7113

6. Prokhorova, O., & Samborska, I. (2019). Formation of a Marketing Strategy in the Conditions of Uncertainty. *Marketing and Management of Innovations*, 2, 232–240. doi: 10.21272/mmi.2019.2–20.

7. Kandampully, J. (2002). Innovation as the core competency of a service organization: The role of technology, knowledge and networks. *European Journal of Innovation Management*, 5(1), 18–26.

8. Ільїна Л. В. Стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки / Л. В. Ільїна // *Економічний часопис–XXI*. – 2021. – № 1–2 (2). – С. 46–50. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyukraine.com.ua/pdf/1_2021_ukr/10.pdf

References

1. Hanushkevych I. I. Osnovni pidkhody do formuvannya stratehii marketynhovoyi polityky / I. I. Hanushkevych, V. V. Ponomarenko // *Ekonomika ta upravlinnya*. – 2019. – № 3 (26). – S. 25–31. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2019_3_5

2. Khartman, A. *Stratehiyi uspikhu v Internet–ekonomitsi* / A. Khartman, Dzh. Syfonis; per. z anhl. P. Bystrov. – M.: LORY, 2001. – 274 s..

3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing*

4. Kotler, P. (2011). Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. *Journal of Marketing*, 75(4), 132–135. doi: 10.1509/jmkg.75.4.132.

5. Chirani, E., & Zebardast, E. (2014). The impact of external environment on marketing strategies of Iranian insurance companies. *African Journal of Business Management*, 8(11), 425–432. doi: 10.5897/AJBM2013.7113

6. Prokhorova, O., & Samborska, I. (2019). Formation of a Marketing Strategy in the Conditions of Uncertainty. *Marketing and Management of Innovations*, 2, 232–240. doi: 10.21272/mmi.2019.2–20.

7. Kandampully, J. (2002). Innovation as the core competency of a service organization: The role of technology, knowledge and networks. *European Journal of Innovation Management*, 5(1), 18–26.

8. Ільїна Л. В. Стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки / Л. В. Ільїна // *Економічний часопис–XXI*. – 2021. – № 1–2 (2). – С. 46–50. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyukraine.com.ua/pdf/1_2021_ukr/10.pdf

Дані про автора

Лебедєва Еліза Вячеславівна,

магістрант, кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: Somerhalder506@gmail.com

Data about the author

Eliza Liebiedieva,

Postgraduate of the Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design
e-mail: Somerhalder506@gmail.com